

СТВОРЕННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО АРТБУКУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МИСТЕЦЬКОГО ПІДХОДУ ТА УНІКАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ

Вересова Влада ¹, Брянцева Ганна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, vlada.veresova22@gmail.com

² кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Співки дизайнерів України, Україна, bganna@ukr.net

Анотація. В статті досліджено особливості створення та виробництва артбуків – як частини книжкової продукції через призму мистецького підходу та унікального дизайну. Аналізується арт-книга як амбасадор відсутності творчих рамок та нетиповий мистецький витвір, що задає тенденції у сфері видавничої справи та книгорозповсюдження. Розглядаються переваги над іншими виданнями, функціональний ряд артбуку з переліком його аспектів, певні відмінності його від загальнопоширеного типу книжкової продукції. Особливу увагу звернено на матеріали для створення артбуку та ідейно-тематичні засади. Провідним мотивом в дослідженні слугує відсутність меж, використання неканонічних технічних рішень автора, поєднання візуальних та текстових елементів. Розглядаються причинно-наслідковий зв'язок стрімкого розвитку артбуків на сьогоднішній день. Висновки підкреслюють, нетиповість та унікальність проектування артбуку як частини царини видавничої справи, завдяки вільному простору для художніх експериментів та будь-яких творчих задумів.

Ключові слова: книжкова продукція, творчий задум, візуальний образ, ілюстрація, варіативність, індивідуальність, мистецький об'єкт.

Артбук як частина царини сучасної видавничої справи увійшов в моду завдяки західним митцям. А чи обов'язково треба бути майстром з високими художніми навичками для того, щоб створити аналогічний витвір мистецтва? Переважна більшість з нас в дитинстві вели свої власні щоденники, різноманітні альбоми з текстами віршів, збірники пісень. В них ми додавали рядки, які захопили, і сторінки прикрашали за вказівкою уяви. Зараз цей підхід знаходить друге життя під новою назвою (#ТЕГ - Part 2. #ТЕГ).

Артбук – це одна з небагатьох книжкових продукцій, яку можна створити власноруч. Для цього необхідно мати при собі натхнення, а для виготовлення можна використовувати як звичайний зошит, блокнот, пластилін, тканину, в залежності від поставленої мети. Такий чималий вибір матеріалів для виробництва артбуку маємо саме тому, що жанр не є чітким та окресленим, він позбавлений меж та відкритий для будь-яких творчих задумів. Майстри створюють книгу, вибираючи потрібний папір, роблять унікальні дизайни розворотів та ексклюзивні обкладинки (#ТЕГ - Part 2. #ТЕГ).

На сьогоднішній день виробництво артбуків зазнає стрімкого розвитку і активно набирає оберти. Цей процес обумовлений тим, що читацька аудиторія все більше надає перевагу виданням, які містять не лише текст, а й ілюстрації та зображення. І це не дивно, адже сучасна тенденція популяризації будь-якої інформації за допомогою візуальних інструментів цілком природня. За словами Світлани Підпригорої, такий феномен найчастіше знаходить відображення у багатьох сферах, які напряду пов'язані з мистецтвом та літературою. Так мовленнєва форма демонструється через призму візуальних образів, які або взаємодіють, або ж породжують цілком новий графічний формат. Представником вищезазначених нововведень якраз і є артбук (Підпригора, 2018, с. 44).

Жанр артбуку є варіативним, це допомагає йому бути мистецьким об'єктом та місцем реалізації художніх експериментів.

Артбук може бути носієм різноманітної інформації, наприклад в нього записують нотатки щодо планів, враження прожитого дня. Розвороти цієї рукотворної книги наповнюються малюнками, які можуть бути або схематичними, або детально промальованими. Головне, щоб зображення передавали сутність переживань, відображали настрої та ідею автора (#ТЕГ - Part 2. #ТЕГ).

Можна використовувати вирізане з журналу фото, працюючи в стилі деколаж або предмети філателії, гербарій, чеки з кафе, де відбулася затишна зустріч з друзями або квитки в кіно. Все залежить від митця та його бажаного кінцевого результату (#ТЕГ - Part 2. #ТЕГ).

Арт-книги часто порівнюють з іншими типами видань, такими як альбоми, подарункові видання, книжки-іграшки та інші. Навіть при неоднозначності та різноманітності тлумачень цього поняття, ми визначили, що арт-книга, яка є одним із видів книжкової продукції, включає унікальні видання, основними складовими яких є передусім зображення або ілюстрації, виготовлені в межах однієї або кількох тем (Мільчевич, 2020, с. 536).

Сучасні артбуки є невід'ємними елементами творчої та мистецької індустрії, а тому слугують першокласним дизайнерським та редакторським витвором (Мільчевич, 2020, с. 536).

На думку Анни Бідун, саме значна перевага візуальних та образних інструментів дозволяє нам проаналізувати та звернути увагу на видання, які мають певні відмінності від загальнопоширеного типу книжкової продукції. Вони відрізняються від інших насамперед своєю унікальною структурою, мають значні відмінності, які не пов'язані із канонічними уособленнями. Зазвичай такі видання й пропонують йменувати артбуками (Бідун, 2019, с. 58).

У процесі нашого дослідження ми визначили, що жанр артбук є представником незвичайного замислу, унікального проектування та нетипових рішень автора.

Вищезазначені твердження також стосуються вибору тематики артбуків. Це можуть бути як і тревелбуки з нотатками мандрівника, сімейні хроніки, карти бажань, філософські роздуми. Це лише невелика низка варіантів з загального обсягу тем (#ТЕГ - Part 2. #ТЕГ).

І навіть їх не обов'язково суворо дотримуватися, адже такий щоденник – це відображення індивідуальності, а не дотримання чітких правил (#ТЕГ - Part 2. #ТЕГ).

Функціональний ряд артбуку теж відіграє важливу роль, ключовими аспектами є естетика, інновації та креативність. Завдяки ним арт-книга і дає змогу редакційному колективу шукати нові, нетрадиційні межі, використовувати неканонічні технічні рішення, поєднувати візуальні та текстові елементи (Бідун, 2019, с. 61).

Підбиваючи підсумки здійснених нами досліджень, артбук - це книжкова продукція, що є амбасадором відсутності творчих рамок, уособлює нетипові мистецькі витвори, що задають тенденції у сфері видавничої справи та книгорозповсюдження, мають значні переваги над іншими виданнями, завдяки вільному простору для художніх експериментів та будь-яких творчих задумів та тому потребують детальнішого вивчення редакторами та науковцями з усього світу (Бідун, 2019, с. 92).

Літературні джерела

1. Артбуки – що таке і як їх роблять своїми руками? | #ТЕГ - Part 2. #ТЕГ |. URL: <http://teg.com.ua/artbyki-sho-take-i-yak-yih-roblat-svoyimi-rykami/2/> (дата звернення: 03.12.2023).
2. Підпригора, С. (2018). Артбук у просторі літератури: художні особливості. *Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Філологічні науки (мовознавство та літературознавство)*, 10, 44-50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_8_2018_10_12
3. Мільчевич, С. І. (2020). Комерційний артбук: виокремлення терміну та стилістичні особливості продукту. *Молодий вчений. Мистецтвознавство*, №4 (80), 533-538.
4. Бідун, А. В. (2019). Типологічна специфіка артбуку як особливого виду книжкового контенту. *Science and education a new dimension. Humanities and Social Sciences*, №VII (32), 58 - 61.
5. Бідун, А. В. (2019). Артбук у теоретичному вимірі й у системі практик редактора. *Наукові записки Інституту журналістики*, №1 (74), 78-94.